

O‘ZBEKISTON - QIRG‘IZISTON - XITOIY TEMIR YO‘LI RIVOJLANISHIDA TEMIR YO‘L TUNNELINI YUK TASHISH QOBILIYATINI TAHLIL QILISH

¹Y.K. Tursunaliyeva, ²X.K.Umarov

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222799>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston - Qirg‘iziston - Xitoy temir yo‘li rivojlanishida temir yo‘l tunnelini bugungi holatdagi yuk tashish qobiliyatini tahlili keltirilgan. Shuningdek temir yo‘l tunnelini sostavning yurish vaqti keltirilgan bo‘lib sostav og‘irligi, o‘tkazish qobiliyati va yuk tashish qobiliyati aniqlangan.

Kalit so‘zlar: tunnel, yuk tashish qobiliyati, Angren – Pop uchastkasi, O‘zbekiston – Qirg‘iziston – Xitoy temir yo‘li, temir yo‘li koridor

Аннотация. В статье представлен анализ провозной способности тоннеля в современном состоянии при развитии железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай. Также указывается время хода состава по железнодорожному тоннелю, определяется масса состава, пропускная способность и с провозная способность.

Ключевые слова: тоннель, провозная способность, участка Ангрэн – Пан, железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай, железнодорожный коридор

Kirish

Bugungi kunda Mamlakatimiz uchun transport koridorlarini rivojlantirish muhim masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston-Qirg‘iziston-Xitoy temir yo‘li qurilishidir. Ushbu temir yo‘li koridorlar mamlakatni yangi tranzit yuk oqimini oshirishga va Markaziy Osiyoga Hind okeani fors ko‘rfazi portlariga eng qisqa chiqish imkoniyatini beradi, hamda Janubiy va Janubiy-Sharqiy Osiyoni Xitoy bozorlari bilan eng qisqa masofalarga temir yo‘l orqali aloqa qilishga olib keladi. Shuni aytib o‘tish lozimki ushbu loyihalar texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha murakkab va ko‘p sonli transport inshootlar qirish orqali amalga oshirish talab etadi. Bundan tashqari, Angren – Pop uchastkasida joylashgan temir yo‘l tunnelini yuk tashish qobiliyatini tahlil qilish bugungi kunning eng dolzarb muammosi bo‘lib qolmoqda. Shuning uchun O‘zbekiston-Qirg‘iziston-Xitoy temir yo‘li rivojlanishida temir yo‘l tunnelini yuk tashish qobiliyatini tahlili batafsil keltiriladi.

Materiallar va usullar

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki [1-3], O‘zbekiston-Qirg‘iziston-Xitoy temir yo‘li rivojlanishida tranzit yuk oqimini hajmi hisobiy 10-yillikda 8-10 million tonnani, hisobiy 15-yillikda esa 15 million tonnagacha yetishi mumkin. Bu esa O‘zbekiston-Qirg‘iziston-Xitoy temir yo‘li rivojlanishida Angren – Pop uchastkasida joylashgan temir yo‘l tunnelini yuk tashish qobiliyatini batafsil tahlil qilish talab etadi.

Angren – Pop temir yo‘lining umumiy uzunligi 123 km [4]. Angren – Pop temir yo‘l uchastkasida 7 ta peregondan tashkil topgan bo‘lib, shundan eng uzun peregondan “Orzu – Chodak” 22,7 kmni, eng qisqa peregondan “Kon – Temiryo‘lobod” 13,2 kmni tashkil qiladi. “Orzu – Chodak” peregondan 19 kilometrli tunnel joylashgan (1-rasm).

	st.Angren	Ko'l	Orzu	Chodak	Kon	Temiryo'lobod	Qushminor	Pop
	16.10	21.3	22.70	14.3	13.2	14.90	18.6	
	0	10	20	30	40	50	60	70
	80	90	100	110	120			
	Время хода, мин.							
Angrendan	27	30	30	27	24	23	25	
Popdan	26	31	30	23	20	20	23	
Jami:	53	61	60	50	44	43	48	

1-rasm. Angren – Pop temir yo'l uchastkasi sxemasi

“O‘zbekiston” lokomotivning “Orzu – Chodak” peregonida sostav og‘irligi quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$Q_{br} = \frac{F_{kr} - R \cdot (w'_o + i_r)}{w''_o + i_r}, t$$

bu yerda F_{kr} – “O‘zbekiston” lokomotivi uchun hisoblangan tortishi kuchi 41830 kgs tashkil etadi;

P – lokomotiv og‘irligi “O‘zbekiston” uchun 138 t;

i_r – rahbar nishablik.

Bunda:

$$Q_{br} = \frac{41830 - 138 \cdot (2,9 + 27)}{1,36 + 27} = 1330 t;$$

“Orzu – Chodak” peregonida yuk tashishning tortish xizmati 2-seksiyali “O‘zbekiston” elektr lokomotivlar bilan ta'minlangan. Ular 60 tonnagacha yuk sig‘imidan foydalanish omiliga ega bo‘lgan 0,80 tonnagacha yuk ko‘tarish quvvatiga ega to‘rt o‘qli vagonlardan va 22 tonnagacha tara og‘irligidan hosil bo‘ladi. Shunda, tarkibning sof massasining umumiy massaga nisbati 0,85 ni tashkil qiladi.

Bunda, “O‘zbekiston” uchun yuk poezdining umumiy og‘irligi $Q_{netto} = 0,84 \cdot Q_{br} = 0,84 \cdot 1330 = 1120 t$ bo‘ladi. Shunda, 2-seksiyali “2O‘zbekiston” uchun yuk poyezdining umumiy og‘irligi $Q_{netto} = 2 \cdot 1120 = 2240 t$ bo‘ladi. Demak hisob ishlari shuni ko‘rsatmoqdaki “2O‘zbekiston” sostav og‘irligi 2240 tonnani tashkil etmoqda.

Juftlashtirilmagan paketli poyezd jadvaliga ega bo‘lgan bir izli “Orzu – Chodak” peregonning o‘tkazish qobiliyatini quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$n = \frac{(1440 - t_{TEXN}) \cdot \alpha_n}{t' + t'' + 2\tau}, \left(\frac{\text{juft poezd}}{\text{sutkada}} \right)$$

bu yerda t_{TEXN} – texnologik oyna, yo‘lni va uning infratuzilmasini (aloqa tarmog‘i, signalizatsiya tizimlari va boshqalar) joriy ta'mirlash va ta'mirlash bo‘yicha ishlarni bajarish uchun ajratilgan. Statik tahlillar natijasida bir izli temir yo‘l uchun 60 minut qabul qilinadi;

α_n – ishonchlilik koeffitsienti, umuman harakatlanuvchi tarkibdagi nosozliklarni hisobga olgan holda, mavjud o‘tkazish qobiliyatini hisoblashda ishonchlilik koeffitsienti elektrlashtirilgan bir yo‘lli liniyalarda 0,93 olinadi;

t' , t'' – poezdning peregon yo‘nalishi bo‘yicha navbati bilan bir minutda juft va toq yo‘nalishlarda vaqti (1-rasm);

τ – minutda stansiya intervallari, 3 minut.

Bunda:

$$n = \frac{(1440 - 60) \cdot 0,93}{30 + 30 + 2 \cdot 3} = 19 \frac{\text{juft poezd}}{\text{sutkada}}$$

Angren – Pop uchastkasi umumiy poyezdlarni o‘tkazish qobiliyati sutkasida 19 juftni tashkil qildi. 2023 yil natijalari tahlili shuni ko‘rsatadiki yulovchi va bo‘sh poyezdlarni o‘tkazish sutkasida 5 juftni tashkil etgan. Shundan “Orzu – Chodak” peregoni sutkasida 14 juft yuk poyezdini o‘tkazish qobiliyatiga ega.

Yuk tashish qobiliyatini quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Yuk = \frac{365 \cdot Q_n \cdot n_{yuk}}{\gamma} \cdot 10^{-6}, \frac{\text{mln.t}}{\text{yil}}$$

bu yerda n_{yuk} – ma‘lum bir yo‘nalishda temir yo‘l o‘tishi mumkin bo‘lgan yuk poyezdlari soni;

γ - tashishning notekislik koeffitsienti 1,2.

Bunda:

$$Yuk = \frac{365 \cdot 2240 \cdot 14}{1,2} \cdot 10^{-6} = 9,54 \frac{\text{mln.t}}{\text{yil}}$$

Hisob ishidan ma‘lumki, “Orzu – Chodak” peregoni umumiy yuk o‘tkazish hajmi 9,54 mln tonna yuk hajmini tashkil etadi.

Natijalar va muhokama

2023 yil natijalari tahlili shuni ko‘rsatadiki jami poyezdlarni o‘tkazish qobiliyati sutkasida 17 juft poyezdni, shundan yulovchi poyezdlar uchun sutkasida 5 juftni va 12 juft yuk poyezdni tashkil etgan. 2023 yil uchun 8,18 mln tonna yuk hajmini tashkil etgan. Hisob ishlari tahlili shuni ko‘rsatadiki Angren – Pop uchastkasi umumiy quvvatini 85% ni tashkil qilmoqda. Bu esa O‘zbekiston – Qirg‘iziston - Xitoy temir yo‘li qurilishi boshlanishi bilan Angren – Pop uchastkasini quvvatini oshirish talab etadi.

O‘zbekiston – Qirg‘iziston – Xitoy temir yo‘li rivojlanishida Angren – Pop temir yo‘l uchastkasining quvvatini samarali kuchaytirishda iqtisodiy rasional nisbatni ta‘minlagan holda poyezdlarning o‘tkazish qobiliyatini, massasini va tezligini oshirish hisoblanadi. Shu bilan birga, poyezdlarning massasi va tezligi temir yo‘l uchastkasining quvvatini, shuningdek alohida uchastka, temir yo‘l tarmog‘i va umuman temir yo‘l transportining asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini hal qiluvchi tarzda belgilaydi.

Xulosa

1. O‘zbekiston – Qirg‘iziston – Xitoy tranzit yuk oqimini hajmini aniqlash va 10-15 yillik tranzit yuk oqimini hajmini aniqlash imkonini beradigan matematik modelini ishlab chiqish.

2. O‘zbekiston – Qirg‘iziston – Xitoy tranzit yuk oqimi qushilishida Angren – Pop uchastkasida joylashgan temir yo‘l tunnelini yuk tashish qobiliyatini oshirish sxemasini ishlab chiqish.

3. O‘zbekiston – Qirg‘iziston – Xitoy temir yo‘li rivojlanishida Angren – Pop temir yo‘l uchastkasining quvvatini samarali oshirishda iqtisodiy rasional nisbatni ta‘minlagan holda poyezdlarning o‘tkazish qobiliyatini, massasini va tezligini oshirish metodikasi ishlab chiqish va asoslash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umarov K. et al. Mathematical model for prediction of cargo flow during the construction of the railway line Uzbekistan-Kyrgyzstan–China //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 401. – С. 03018. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103018>;
2. Umarov X.K., Tursinaliyeva Yu.K., Dastlabki noaniq ma’lumotlar sharoitida transport inshootlarining loyihaviy yechimlarini asoslashdagi dolzarbligi //“Yosh ilmiy tadqiqotchi”. II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 27-28 aprel. - 2023 – 122-125 b;
3. Umarov X.K., Xurramov I.R., Qobul koridorining tranzit yuk oqimlarini shakllanishida O‘zbekiston temir yo‘llarining texnik parametrlarini asoslashdagi ahamiyati //“Yosh ilmiy tadqiqotchi”. I xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 1-2 aprel. - 2022 – 89-94 c;
4. Умаров, Х.К. Строительство железнодорожной линии Ангрэн - Пап и ее роль в формировании сети железных дорог республики Узбекистан / Х.К. Умаров, Е. С. Свинцов //Известия. Петербургского университета путей сообщения. – 2014. – Вып. 4 (41). – С. 80-86.